

A UNIVERSIDADE DE LISBOA

SÉCULOS
XIX-XX
VOLUME I

PREFÁCIO
ANTÓNIO NÓVOA
COORD.
SÉRGIO CAMPOS MATOS
JORGE RAMOS DO Ó

ULIS 2011

Cerimónia dos 100 Anos
Universidade de Lisboa

21 DE MARÇO

Segunda-Feira
18h00 - 19h30

AULA MAGNA

PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES
100 ANOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA:

22 MARÇO [Terça-feira]

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

18h00 | Inauguração da Exposição "100 Imagens da Universi(c)idade. Lisboa e a sua Universidade em fotografias do Arquivo Histórico Municipal"

18h15 | Apresentação do Livro Património da Universidade de Lisboa. Ciência e Arte

19h00 | Projeção do documentário Universidade de Catarina Alves Costa

20h00 | Jantar-comício na Cantina Velha (estudantes; 5 €; outros convidados; 10 €).

24 MARÇO [Quinta-feira]

EDIFÍCIO DO CALEIDOSCÓPIO (Campo Grande)

15h30 | Apresentação pública do projecto de recuperação e requalificação do Caleidoscópio

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

18h00 | Lição de José Medeiros Ferreira

(Ciclo de Palestras 100 Lições - todos os dias às 18h00 na Reitoria da Universidade de Lisboa, até 12 de Maio de 2011)

ÁTRIO DA AULA MAGNA

23h00 | Festa do Dia do Estudante (com as Associações de Estudantes da UL)

12 MARÇO - 21 MAIO 2011

100 LOCAIS - PERCURSOS NA UNIVERSIDADE

Percursos pelos locais históricos e presentes da Universidade de Lisboa e das suas Faculdades, Institutos e Museus. Sábados e Domingos.

- **Tese de Doutoramento:** *O artista enquanto aluno: ensino artístico, práticas culturais e concepções de si na imprensa académica da Universidade de Lisboa: 1878-2007* (IEUL/FCT, 2013) <https://repositorio.ulisboa.pt/handle/10451/8876?mode=full>
- **Capítulo:** "Estudantes: Práticas e Enfrentamentos" / Monografia: *A Universidade de Lisboa, Séculos XIX-XX*, Vols. I e II (2013) - Projeto ULis2011 / Reitoria UL / Comissão organizadora das Comemorações do Centenário da Universidade de Lisboa

FONTES / Imprensa Académica de Lisboa 1878-2007

Arquivos institucionais

- Biblioteca Nacional de Portugal (1878-1940 e 1980-2007)
- Hemeroteca Municipal de Lisboa (1880-1960)
- Centro de Documentação 25 de Abril / UC (1960-1970)
- Arquivo do Instituto de Ciências Sociais / UL (1950-70)
- Arquivo da Faculdade de Belas Artes / UL (1978-82)
- Biblioteca de Arte / Fundação Calouste Gulbenkian (1954-90)

Espólios particulares

- Arquivo da Redação d' *Os Fazedores de Letras* - FLUL
- *Ephemera* – Biblioteca & Arquivo de José Pacheco Pereira
- Outros espólios particulares (ex-alunos)

55 Títulos / décadas (1870-1950)

1870

Novo Académico: Órgão Escholar bimensal, científico, literário, artístico e noticioso - 1878/79

1880

Echo Académico: Publicação Bi-Semanal – 1880

A Marselheza: Folha Republicana redigida por alunos dos Cursos Superiores – 1881

O Académico: Publicação Bi-Semanal redigida por alumnos dos Cursos Superiores – 1881

O Mundo Académico: Revista Académica Quinzenal - 1883

A Academia – 1884

Estudantina: Jornal Publicado pelos Estudantes de Medicina de Lisboa - 1884

1890

A Academia: Jornal Independente, Órgão da Classe Académica - 1890

A Pátria: Jomal Independente, Órgão da Associação Académica de Lisboa - 1890

A Revolta: Jomal Académico Republicano - 1891

A Justiça: Jomal Académico Republicano – 1891

O Académico: Folha Semanal - 1896/97

A Rua: Jornal Académico Republicano - 1897

1900

Liberdade: Jornal dos Estudantes Livres/Diário Republicano Académico – 1901

O Académico: Semanário Ilustrado - 1902/03

Revista Académica: Publicação Mensal - 1902/03

Alma Portuguesa: Órgão da Academia – 1905

Alma Nova: Jomal Académico Trimestral – 1907

1910

Revista Académica: Publicação Quinzenal - 1912

Alma Nova: Jomal Académico Bi-Mensal - 1912

Echos Veterinários: Órgão da Associação dos Estudantes de Medicina Veterinária 1912-13

União Académica: Quinzenário Defensor dos Interesses Académicos - 1913/14

Alma Académica: Órgão Defensor da Academia - 1914

Alma Académica: Semanário Literário, Noticioso e Teatral – 1914

Revista da Federação Académica de Lisboa - 1915

Alba: Revista de Novos, mensal, Literária e Artística – 1917

Agros: Boletim da Associação dos estudantes de Agronomia e Periódico de Propaganda Agrícola - 1917-18

1920

O Eco da Mocidade: Jomal Universitário - 1921

A Alma Académica: Semanário Académico - 1923

A União Académica: Publica-se às Quintas-Feiras - 1926

Acção Académica: Letras, Artes, Sciencias – 1928

Liberdade – 1928/35

1930

A Academia Portuguesa: Literatura, Informação e Defesa da Academia - 1933

Acção: Revista dos Estudantes Católicos de Lisboa – 1933

Veterinária: Publicação Mensal dirigida por Estudantes de Medicina Veterinária - 1933/34

Sciencia: Revista Mensal dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1934

Revelação: Folha Académica Nacionalista - 1935/36

1940

Horizonte: Quinzenário Cultural - 1942/43

Ciência: Revista dos Alunos da Faculdade de Ciências - 1948/54 (publicado até 64?)

Boletim: Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa - 1948-1953

Mensagem: Revista da Casa de Estudantes do Império – 1949/63

Boletim: Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências - 1949/65

1950

Boletim do Cine-Clube Universitário de Lisboa – 1951/67

Ad Lucem: Centro Universitário Feminino de Lisboa - 1952/54

Boletim: Associação de Estudantes (ISCEF) – 1952-67

Presença: Revista da Juventude Universitária Católica Feminina - 1953/61

Boletim: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa – 1954/67

Ver: Publicação não-periódica dos Alunos da Escola Superior de Belas Artes - 1954/[58]

Económica Lusitânia: Revista da Associação dos Estudantes (ISCEF) – 1954-1967

Encontro: Órgão da Juventude Universitária Católica (JUC) - 1956/75

Renovação: Órgão das Direcções Gerais JUC e JUCF – 1957

Boletim Informativo: Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia – 1957-67

Rota: De Universitários para Universitários - 1958/59

Quadrante: Jornal da Associação Académica de Direito de Lisboa - 1958/62

Pórtico: Semanário Universitário, Órgão da Comissão Organizadora da Revista Universitária Portuguesa - 1959

52 Títulos / década (1960)

1960

Boletim da Secção Cultural: Comissão Pró-Associação dos Estudantes de Medicina de Lisboa
Hifen: Boletim da Comissão Pró-Associação da Faculdade de Letras de Lisboa – 1960
Medicina Veterinária: Revista da AEESMVL - 1960/61
Grafia: Revista não-periódica dos Estudantes da Faculdade de Letras - 1961/63
Livrelco: Boletim Informativo da Cooperativa Livreira Universitária – 1961-1967
Boletim Informativo do Cine-Clube Universitário de Lisboa – 1962 e 1967
Dia do Estudante, Jornal editado SIEN (Secretariado da Imprensa Estudantil Nacional) – 1962
Medicina: Revista de Ciências Médicas e Humanismo da Comissão Pró-Associação dos EFML - 1963
Boletim de Informação da Juventude Universitária Católica – 1963
O Mocho: Boletim Informativo da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1963
Esbal 63: Jornal da Comissão Pró-Associação da ESBAL1963
Grupo Cénico de Direito: publicação não-periódico - [1964]
Cademos de Cinema: Cine-Clube Universitário (CCUL) – 1964
Sete: Jornal da Acção Académica – 1964
Estudos e Documentos: Caderno da Associação dos Estudantes (ISCEF) – 1964-65
Contacto: Boletim Informativo da Associação dos Estudantes de Medicina Veterinária 1964-67
Veterinária: Publicação Mensal dirigida por Estudantes de Medicina Veterinária - 1964
Idem-Idem: Jornal de Alunos da Faculdade de Letras – 1964
Informação Interna: Faculdade de Direito de Lisboa - 1964
Boletim Interno: Comissão Pró-Associação da Faculdade de Letras de Lisboa – 1964
Boletim Interno: Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL) - 1964/68
Íbis: Boletim da Associação Académica do ISCSPU - 1965/69
Tempo: Jornal Universitário de Informação: Propriedade da Associação de Cultura Novo Horizonte - 1965/71
Boletim da Junta Escolar Universitária da Causa Monárquica – 1965
Correio Estudantil: Informação das Associações de Estudantes – 1965
Vector Livre: Boletim da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa 1965
O Voto: Órgão da Comissão Eleitoral do Movimento Associativo – 1965
Frente: Jornal da Juventude Nacionalista – 1965-66
Unidade Estudantil: Boletim das Associações de Estudantes de Lisboa - 1965
Elo: Boletim do Movimento Associativo da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1966/70
UEPF Information: Bulletin de L'Union des Étudiants Portugais en France - 1966/69
Ver: Informações da Comissão Pró-Associação da Escola Superior de Belas Artes – 1966-67
Ensino e Informação: Caderno do Gabinete de Estudos da Associação de Estudantes (ISCEF) – 1966-67

Continuação

Cademos Culturais: Publicação não-periódica das Secções Culturais das Associações de Estudantes – 1966
AEFML: Cadernos da Comissão Pró-Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa – 1966
Boletim: Órgão dos Estudantes de Medicina de Lisboa – 1966
Lisboa-Espaço: revista publicada pela Editorial Académica S.A.R.L. – 1967
Ritmo Universitário: Jornal publicado pela Editorial Académica S.A.R.L. - 1967
Movimento Estudantil: Órgão da União dos Estudantes Portugueses em França – 1967
Corrente: Folheto do Movimento Académico Tradicionalista – 1967
Serviço de Notícias: Boletim SCIP – 1967
Solidariedade Estudantil: Boletim SCIP – 1967
Cademos Pedagógicos: Grupo de Actividades Pedagógicas da Faculdade de Ciências – 1967
Perspectiva: Jornal da Associação dos Estudantes (ISCEF) – 1967
Revista de Estudos Associativos: Gabinete de Estudos Associativos (AAFDL) – 1967
Boletim Federativo SCIP: Secretariado Coordenador de Informação e Propaganda das AE's Lisboa – 1968
Bisturi: Comissão Pró-Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa - 1968
Problemática Estudantil: Gabinete de Estudos Associativos da AEISCEF - 1968
Jornal da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa – 1969
Boletim do Curso de Alfabetização: Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa – 1969
Comunicado Federativo: Associações de Estudantes de Lisboa - 1969-72
Antibiótico: Jornal da Comissão Pró-Associação de Medicina de Lisboa - [1969]

48 Títulos / décadas (1970-2000)

1970

Frente Universitária: Boletim – [197-]
Improp: Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1970/86
Jornal da Greve: Estudantes de Direito – 1970
Luta Estudantil: Associação Académica da Faculdade de Direito - 1970
Folha Informativa: Órgão da Comissão Pró-Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa – 1971
Ao Trabalho: Edição do Departamento Informativo da Associação Académica da Faculdade de Direito – 1972
O Tê e o Porquê: Jornal dos Estudantes de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes – 1972
Vírgula: Boletim da Secção de Informação e Propaganda da Comissão Pró-Associação de Letras - 1972
Antídoto: Publicação Sindical dos Estudantes da Faculdade de Farmácia de Lisboa – 1973
Informação Associativa: Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1973
Boletim Informativo: Comissão Pró-União Nacional dos Estudantes Portugueses – 1974
Oficinas Clandestinas de Material Subversivo: Jornal da Comissão de Luta contra a repressão de Letras - [1974]
Lutemos Unidos por uma Associação de Todos os Estudantes: Comissão Pró-Associação - [1974]
Linha Geral: Revista da UEC para a juventude estudantil - 1976/79
10 de Abril: Jornal Pró-Associativo dos Estudantes da Faculdade de Medicina - 1976/78
Arteopinião: Escola Superior de Belas Artes - 1978/82
Farmaca: Revista dos Estudantes da Faculdade de Farmácia de Lisboa - 1979
Textos da Radicalidade: Secção de Ecologia e Alternativas da Associação Estudantes da Faculdade Letras - [1979]

1980

Letra: Jornal da Associação de Estudantes da Faculdade Letras de Lisboa - 1980
Boletim Informativo: Departamento de Arquitectura da ESBAL – 1981
Opinião: Jornal de Informação Estudantil - 1982
Informação Académica: Comissão Académica de Lisboa: Estudantes Sociais Democratas - [1982]
Jornal Universitario - 1983/87
Revista Jurídica: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa – 1983
Campo Grande: Revista da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa – 1984
Lex Press: Órgão informativo AAFDL - [1986]/99

1990

Marte: Revista de Estética ESBAL - 1990
Ideia-Fix: Publicação de BD da ESBAL - [1991]
Artstrike: Revista de Projectos de Arte – ESBAL - 1992
Lisboa Académica: Edição da Associação Académica de Lisboa – 1992
Ópio: Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa - 1992/96
Os Fazedores de Letras: Jornal da AEFLUL - [1993]/2007
Académico: O Jornal Mensal do Mundo Universitário - 1993
Fluir: Folheto da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa – 1993
O Berro: Arauto da Tertúlia Académica de Direito - 1993
Ciência: Revista da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa - 1993/98
O Doutor: Revista Inter-Universitária – 1995
Subcave: Faculdade Letras de Lisboa - 1996/97
Inventio : Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa - 1997/99
O Caloiro: Revista da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - 1997
Ethos: Revista de Letras – 1998
O Mocho: Boletim Informativo da AEFLUL - 1999/2001
Mural da História: Magazine de Letras – 1999
Phallus: Jornal dos Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa - 1999
Pharmaceutica: Revista da Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa - 1999
Poezzine: Poesia Urbaníssima - Faculdade de Letras de Lisboa - 1999

2000

JE: Jornal dos Estudantes de Psicologia e Ciências da Educação da UL – 2005
SAL: Semanário Académico de Lisboa/ SAL X - 2007/09

Publicar é lutar: A imprensa estudantil, *pedra angular* do movimento associativo na Universidade Portuguesa (1956-1969)

DIA DO ESTUDANTE DE 1958 - 59

19 de Março. Uma quarta-feira diferente das outras e de todos os restantes dias da semana para o Estudante Universitário de Lisboa; ele, que só por mero acaso se encontra com os seus colegas das diversas Escolas, sabia que nessa quarta-feira o encontro era certo; a confraternização estava prometida e realizava-se mais uma vez.

Jogos florais de poesia e conto, desporto, almoço, sessão plenária para discutir os seus problemas, sarau cultural: era o dia do Estudante, o seu dia.

A história vem de mais longe, e apetece relembra-la para ver o que se caminhou e prever o que se pode andar.

Em Outubro de 1951 realizava-se em Coimbra a terceira reunião das três Academias, e entre outras ideias que então se fixaram uma houve com especial significado: a criação do Dia do Estudante que, preenchido por diversas realizações sem carácter fixo, tinha por base uma ideia assente — confraternização do Estudante Universitário. Nessa mesma reunião se determinou a data para o primeiro dia do Estudante 25 de Novembro.

Em Lisboa ele é comemorado por iniciativa das Associações de Estudantes, sendo constituído o seu programa por uma tarde cultural e um festival desportivo.

Em 25 de Novembro de 1952,

pela segunda vez se realiza em Lisboa o Dia do Estudante; festival desportivo no I. S. T., sessão cultural e inauguração duma exposição de pintura em Ciências.

Só no ano lectivo de 55-56 se voltou a comemorar o Dia do Estudante; as Direcções das Associações de Estudantes de Lisboa, no iniciarem a sua actividade conjunta nesse ano, resolveram dedicar uma particular atenção àquele dia; era preciso reconhecer. Não lhes foi autorizada a sua realização em Novembro, mas não havia já lugar para abandonar; nova insistência e então o pedido é aceite, com o senão do festival desportivo que se projectara. Em 25 de Janeiro realizava-se mais um Dia do Estudante, com um almoço de confraternização na A. E. I. S. T., uma sessão cultural na A. E. F. C. L., um espectáculo dedicado aos estudantes pela empresa de Vasco Morgado e ainda os I.ºs jogos florais de poesia.

Em 6 de Fevereiro de 1957 a história repete-se, mas em circunstâncias algo diferentes. A grande massa de universitários compenetrara-se do seu valor e da sua função dentro da Universidade; e naquele dia quis afirmá-lo de forma iniludível e conseguiu-o.

Realizaram-se então: uma manhã desportiva no I. S. T., com a participação de equipas de todas as Escolas Superiores; uma sessão cultu-

ral no Teatro Apolo preenchida com a peça «A Rosa Tatuada» gentilmente oferecida pela companhia brasileira de Maria della Costa; um jantar de confraternização na A. E. I. S. T. e ainda os II jogos florais de poesia.

Quando principiou o presente ano lectivo, as Associações de Estudantes pensaram constituir uma comissão que se dedicasse inteiramente à organização daquele dia; eram os inúmeros obstáculos que o impunham, uma melhoria de programa que o exigia, enfim, a experiência que o aconselhava.

Logo no início de Janeiro Maria da Conceição Guerra (Medicina) Maria Manuela Bio (Letras), Castro Ribeiro (Direito), Correia Leal (Técnico), Eugénio Sequeira (Agronomia) e Luis Bernardino (Medicina) iniciaram os preparativos necessários. Escolheu-se o dia, elaborou-se um programa e iniciaram-se as diligências; as primeiras dificuldades surgiram.

Pedido de autorização ministerial, deferido; pedido de subsídio por intermédio do Ministério da Educação Nacional, negado; pedido de feriado ou tolerância de faltas nas Escolas Superiores, negado.

Quando o espaço de tempo já era mínimo para alteração de programa, o grupo Cénico da A. A. F. D. L. via-se na impossibilidade de dar o seu prometido concurso o Sarau Cultural, porque a peça que pretendia representar não podia, por motivos censuriais, ser levada à cena.

Ainda nas vésperas do dia 19 de Março, novo obstáculo se deparei não havia sala para a realização do Sarau Cultural.

Estes foram os grandes entraves.

Mas na quarta-feira de 19 de Março tudo estava preparado; realizar-se-ia o quinto Dia do Estudante Universitário de Lisboa; melhor fora que pudesse ser do Universitário Português, e tenhamos esperanças que o há-de vir a ser; e que não fosse um dia, mas dois ou três, ou até uma semana.

As comemorações deste ano iniciaram-se no Estádio Universitário com um Festival Desportivo, organizado de colaboração com o C. D. U. L. Sem pretender que fossem vencidos recordes ou fazer jogos de campeonato, quis-se demonstrar que o desporto possibilita a formação duma sã camaradagem entre rapazes e raparigas, como bem afirmou José Bernardino na sua alocução no termo do Festival.

De notar a participação activa de muitas nossas colegas e ainda o elevado número de estudantes que puderam assistir à manhã desportiva, graças à compreensão da quase

Aspecto do almoço de confraternização

O Encontro Nacional da Imprensa Universitária e a estruturação do movimento associativo estudantil

O Dia do Estudante de 1961

As comemorações do Dia do Estudante assumem cada ano aspectos novos, se não fossem uma manifestação genuinamente estudantil e estritamente relacionada com a evolução do ambiente académico.

Se o programa não é diferente fundamentalmente do dos anos anteriores, a participação de estudantes foi bastante diferente não só pelo elevado número como pela presença de cerca de 50 estudantes de Coimbra e Porto.

Este importante aspecto concretiza ainda mais vincadamente a tendência de união dos estudantes à escola nacional.

Assim o Dia do Estudante, mesmo considerando algumas deficiências naturais, foi um êxito.

Os colóquios sobre problemas sociais (lar, transportes e intercâmbio) e métodos de trabalho das Secções Sociais) corresponderam plenamente às finalidades pretendidas. Com uma certa imprudência, ele mesmo resultado das carências e falta de meios das nossas Secções Sociais, foram hostes, em várias intervenções de colegas das 5 Academias, a inexistência quase total de assistência social ao estudante universitário e a necessidade dum maior apoio oficial às Associações Académicas, em vez de que todos se devam unir para conseguir os meios que se impõem. Regresemos que o maior afluente do Técnico foi inexistente em qualquer das 5 sessões realizadas.

Nas reuniões aprovadas, a maioria por acatamento, precisaram-se as bases de trabalho futuro, em maior espírito de iniciativa e em alargamento de perspectiva relativamente ao problema.

O Festival Desportivo, em que actuaram estudantes de 5 Academias, decorreu com bom

sucesso, projectando a actividade desportiva no seio da massa académica e virá a constituir incentivo valioso ao desporto feminino. Vale a pena chamar a atenção para a mais larga participação do CDUL, que em Lisboa representava, este importante vector da actividade circam-escolar.

No Pavilhão dos Desportos decorreu também o Sarau Cultural. Grande assistência, cerca de 3000 estudantes, acompanhou e apoiou o Orquestra Universitário de Lisboa, a representação de teatro por estudantes do Conservatório, o grupo de folclore angolano da Casa dos Estudantes do Império e o conjunto de danças regionais, orquestra ligeira e grupo de lados dos nossos colegas de Coimbra. O espírito ambiente e o espírito de camaradagem que rodearam esta realização excepcionais foram expressadamente em que se apresentaram publicamente os vários organismos culturais universitários, e se promoveu um vasto intercâmbio entre as Academias.

O Dia do Estudante finalizou com um jantar no ginásio do Técnico, e certamente não poderia ser melhor completado. Os 700 estudantes que ali se juntaram num ambiente de total confraternização — de que foi uma nota interessante o facto de se previrem apenas 400 os quais aceitaram ser dadas o alargamento a mais colegas — tiveram oportunidade de expandir o entusiasmo jovem e alegre em canções, vivas académicas e manifestações das mais variadas.

Os resultados do Dia do Estudante já colhidos foram portanto extraordinariamente incrementos. Quanto ao cargo não terão sido os primeiros contactos com os problemas académicos e a questão ali se terá aberto o ho-

rizante com as perspectivas que o trabalho conjunto oferece!

Mas uma grande parte de conclusões deve

J. M.

O 1.º ENCONTRO DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA

Pela primeira vez foi possível reunir representantes de quase totalidade das publicações universitárias portuguesas num encontro que se chamou I Encontro Nacional da Imprensa Universitária. O Encontro teve lugar na AEIST, nos passados dias 11 e 12 de Março e reuniu representantes de 15 publicações, entre jornais, revistas e boletins, das 5 Academias do País. Tornou-se difícil discutir todos os pontos da ordem de trabalhos elaborada nos reuniões preparatórias apenas nos dois dias que durou o Encontro, mas sempre a discussão se mostrou muito fértil e animada, tendo-se chegado a conclusões fundamentais para a futura cooperação de toda a imprensa universitária portuguesa.

O Encontro começou por duas sessões parciais que decorreram simultaneamente em duas mesas separadas. A 1.ª mesa teve uma parte particularmente extensa da ordem de

trabalho posteriormente. Cabe aos dirigentes académicos compilarem os resultados obtidos, apontá-los e divulgá-los, apresentando ao mesmo tempo mais uma experiência promissora ao progresso e melhoria da actividade das Associações de Estudantes.

A unidade das aspirações dos estudantes não se alargou para uma opção concreta em que os particularismos regionais são não factores de separação mas antes de enriquecimento de todos e de enriquecido.

Se juntarmos alguns dos colóquios efectuados este ano, como o da Imprensa Universitária, Pedagógica, etc., as realizações no plano regional, manifestamos a nossa satisfação para os progressos que o Dia do Estudante representa para o movimento associativo em Portugal.

Domingo, o ponto da ordem de trabalhos a discutir era: *Missão, objectivos e directrizes da Imprensa Universitária*. Enquadradas neste tema geral foram lidas teses que versaram aspectos mais restritos: «A imprensa estudantil e a Universidade», «A imprensa estudantil e a formação profissional», «A imprensa estudantil e o movimento estudantil», «Estadimento e dar ao neutralismo dos jornais dependentes das Associações de Estudantes» e «Critérios selectivos de colaboração». À leitura das teses seguiu-se ampla debate das ideias estas expostas em que participaram não só os representantes de jornais mas outros colegas, colaboradores de jornais, dirigentes associativos, etc., que estavam assistido à sessão. Este debate foi especialmente proveitoso, tendo permitido um esclarecimento mútuo de todas as delegações e estando não existiram divergências de opinião fundamentais.

O resultado mais importante do Encontro foi a formação dum Secretariado de Coordenação e Propaganda da Imprensa Universitária, formado por delegados de todos os órgãos da imprensa universitária e que terá a seu cargo todos os problemas respeitantes à coordenação e colaboração entre publicações universitárias, no sentido de aproximar os órgãos de imprensa universitária e lançar as bases dum Imprensa Universitária Nacional, garantindo a ligação permanente entre as várias publicações. Os princípios de funcionamento do Secretariado foram imediatamente definidos, tendo este organismo já

começado a trabalhar, ainda na fase de organização.

Nas sessões parciais procurou-se sempre chegar a resultados concretos, para além da simples troca de ideias, que, embora proveitosa, só por si não pode servir de base a trabalho futuro. Assim todos os problemas debatidos foram objecto de propostas, sendo de salientar que, em algumas, sempre se evidenciou uma identidade de pontos de vista dos delegados presentes.

Na sessão plenária, que se realizou no

Outras conclusões do Encontro tiveram por objecto o intercâmbio interacadémico de jornais e revistas, a formação de um jornal comum, cursos de jornalismo, etc.

Foi entusiasticamente reconhecida a utilidade do Encontro e ficou desde logo resolvido promover novos Encontros nos próximos anos, uma vez que se constatou serem necessários contactos periódicos entre os órgãos da imprensa universitária. O Secretariado de Coordenação e Propaganda ficou encarregado de organizar o próximo Encontro.

No final, realizou-se um jantar de confraternização que decorreu, como aliás todo o Encontro, num ambiente de mais perfeita camaradagem, dando ocasião aos participantes para uma mais larga troca de impressões.

A forma como decorreu este I Encontro veio mostrar que é possível arranjar uma base comum de colaboração para publicações de índole tão diferentes como o jornal «Viva Letina», a revista «Estados» e revista «Agora» e o Boletim da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências, para citar algumas ou outras. Revistas de especialidade, jornais periódicos e não periódicos, boletins informativos e revistas fundamentalmente literárias, publicações dependentes de Associações de Estudantes e publicações independentes, todos puderam juntar os seus esforços no sentido de resolver os problemas comuns e lançar as bases dum cooperar à escala nacional.

O I Encontro Nacional da Imprensa Universitária demonstrou claramente a necessidade de coordenação dos trabalhos entre os organismos académicos de todo o País. A par de manifestações de carácter geral, como o Dia do Estudante, são fundamentais estes contactos que sem por serem mais restritos ou mais orientados para fins específicos deixam de ser mais úteis, na medida em que conduzem a resultados concretos que se traduziram em futuras vantagens para os estudantes.

J. F. A.

A Imprensa Estudantil: “pedra angular” do Movimento Associativo (1962-64)

“Num país privado de liberdades públicas, a existência das Associações de Estudantes de Portugal era um desafio à ordem ditatorial, promover uma reunião era um tratado de tática, e tomar a palavra em público um arrojo que podia resultar em expulsões, prisões e sempre na perseguição da PIDE.” - Depoimento de J. Medeiros Ferreira

In FERRO, João Pedro (1996). *A primavera que abalou o regime. A crise académica de 1962*. Lisboa: Editorial Presença. p. 14.

Encontro: Órgão da Juventude Universitária Católica, Lisboa, n.º41, Dezembro 1962, pp.6-7

Os “Comunicados da Crise”

A propaganda estudantil e os novos métodos de “luta criativa”

Íbis: Boletim da Associação Académica do ISCSPU,
n.º1, 1968, p.4

Tempo: Jornal Universitário de Informação,
Lisboa, n.º21, II Caderno, Março 1969, p.1

Do associativismo ao movimento estudantil: o boom de publicações culturais na UL (1963-67)

EDITORIAL

dia do estudante

UNIDADE NACIONAL DE ESTUDANTES

Este mês mais uma vez o dia do estudante, para a sua comemoração em todo o país, é marcado por um espírito de unidade e de luta. O dia do estudante é uma data que se vive em todo o país, com o mesmo entusiasmo e o mesmo espírito de luta. O dia do estudante é uma data que se vive em todo o país, com o mesmo entusiasmo e o mesmo espírito de luta.

O Mocho

MAIO 63

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DE LISBOA

EDITORIAL

A Investigação Científica e a importância nacional da Universidade

por Prof. FLOR BEZERRA (Prof. Auxiliar de Física na Faculdade de Ciências de Lisboa)

Esta é a primeira vez que se publica um boletim informativo da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. Este boletim informativo tem como objectivo principal informar os estudantes sobre as actividades da Associação e sobre a importância da investigação científica na Universidade.

ESBAL 63

EDITORIAL

O ENSINO O ENSINO DE BELAS-ARTES A ESBAL

JAIME BARROSA

Hoje, 100 anos a Europa celebra o bicentário da Revolução Francesa. Este aniversário é uma data importante para a história da humanidade. A Revolução Francesa marcou o início de uma nova era, a era da liberdade e da igualdade.

Dia do Estudante, jornal editado pelo Secretariado da Imprensa Estudantil Nacional (SIEN, Março 1962)

O Mocho, boletim informativo da AE de Ciências de Lisboa (Maio 1963)

Esbal 63, jornal editado pela CPA da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (Março 1963).

Uma nova espécie chamada...*estudante universitário*

lisboa-espaço
é a única publicação que
lhe permite atingir

- * a juventude, futuros consumidores
- * os actuais consumidores

REVISTA NOVA DE GENTE NOVA
feita sómente por universitários

uma publicação da editorial académica s.a.r.l.

Lisboa-Espaço, Lisboa, n.º1, Março 1967, p.10
p.37

Lisboa-Espaço, Lisboa, n.º1, Março 1967,

Cultura (visual) universitária

Ritmo Universitário: Jornal Publicado pela Editorial Académica SARL, Lisboa, n.º2, n.º10, [1967]

Cultura à margem da Escola: publicar é lutar...pela via da imaginação

Boletim de Informação: Associação Académica da Faculdade de Direito, Fev-Mar. 1964, capa

Boletim: Associação Académica da Faculdade de Direito, Lisboa, Abril 1966, p.5

Cartaz: Manifestation Antifasciste, Liège: FGTB-CSC, (s.d)

A FORÇA DAS UTOPIAS

UM DEBATE SOBRE UMA ESCOLA OU TALVEZ MAIS...

OS FINS DA UNIVERSIDADE: NÃO BASTA O DESEJO DE QUERER TRABALHAR PELO BEM COMUM

FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE: MENTALIDADE DE SERVIÇO

CONHEÇO MILHARES DE CASOS DE ESTUDANTES QUE RENUNCIARAM CONSTRUIR O SEU PEQUENO MUNDO PRIVADO

A UNIVERSIDADE E OS PROBLEMAS DA SOCIEDADE

A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO E A FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE

OS EXAMES DE APTIDÃO NÃO DESAPARECERÃO

UNEF: PERIGOS DO RADICALISMO **TEMPO** internacional

NOVO ANO NAS A. A. E. E.

PEDAGÓGICAS E SOCIAIS SÃO PREOCUPAÇÃO DOMINANTE

NA HORA DO PLANEAMENTO

O III PLANO DE FOMENTO E A EDUCAÇÃO

Tempo, n.º11 Novembro 1967

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO

UM PROBLEMA QUE NÃO É SÓ DE VERBAS

DUAS PERSONALIDADES DIFERENTES: O UNIVERSITÁRIO E O COMPOSITOR

SOLIDARIEDADE ESTUDANTIL

FOI IMEDIATO O AUXÍLIO DOS UNIVERSITÁRIOS ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS

PROBLEMAS SOCIAIS DOS ESTUDANTES INQUÉRITOS TEMPO-EMPREGO

OS CASOS CONCRETOS

PROBLEMAS SOCIAIS DOS ESTUDANTES

O EMPREGO

A SORBONNE SUPERLOTADA: POR POUCO QUE NÃO FOI POSTO EM PRÁTICA O «NUMERUS CLAUSUS»

política social estudantil

pluralismo social-democrata

descentralização cultural

NA DEFESA DAS CONQUISTAS DO 25 DE ABRIL

10 de Abril, n.º3, 19 Janeiro 1978

«a vanguarda tem de saber aprender com as massas»

Linha Geral, n.º10, Fevereiro 1978

XI FESTIVAL DA JUVENTUDE E DOS ESTUDANTES PELA SOLIDARIEDADE ANTI-IMPERIALISTA A PAZ E A AMIZADE

Linha Geral, n.º11, Março 1978

QUINTOS ENCONTROS INTERNACIONAIS DE ARTE EM PORTUGAL

Arteopinião, n.º 1, Dezembro 1978

com a juventude trabalhadora

a política do espírito ou o ódio à cultura da pintura portuguesa

AJUSTAMENTO DA ESTRUTURA DE 1974 OU CONTRA-REESTRUTURAÇÃO? neutralidade ou intervenção

QUE ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO?

O JOGO DO SUBSÍDIO Um divertimento para todas as classes

O PICASSO NA BARRIGA

Arteopinião, n.º16, Janeiro-Abril 1982

LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO

Informação Académica, [1982]

A Universidade não pode ser

uma máquina de promoção social

O jovem delinquente é um exemplo vivo do espelho social

A Universidade precisa de assumir a dimensão de empresa

Jornal Universitário, n.º1, 11 Janeiro-7 Fevereiro 1983

DEPOIS DO MODERNISMO

Ensino mal ministrado e frustrante

Belas-Artes à margem da Universidade

O futuro a nós pertence

Política Global

de Juventude precisa-se

Jornal Universitário, n.º2, 8 Fevereiro a 7 Março 1983

«A CULTURA POPULAR ENQUANTO OBJECTO DAS CIÊNCIAS HUMANAS»

UM ESTRANHO LUGAR

Campo Grande, n.º1, Junho 1984

A UNIVERSIDADE

ENCONTRO DOS CRISTÃOS COM O MARXISMO

DEPOIS DO 25 DE ABRIL

QUE FUTURO PARA A UNIVERSIDADE?

Encontro, n.º7-8, II Série, Abril-Maio 1975

MARXISMO E PERSONALISMO

Helena Cabeleira

Investigadora Auxiliar

helenacabeleira@fcsh.unl.pt

 fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

 NOVAFCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

DOI <https://doi.org/10.54499/CEECINST/00042/2021/CP1773/CT0007>

Referência CEECINST/00042/2021/CP1773/CT0007

Período de Execução do Projeto 2022-11-15 a 2028-11-14

Programa de Financiamento CEEC INST 2ed

Instituição Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Financiador Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)